

Obligația întreținătorului

Reglementare, aspecte teoretice, aspecte practice, utilități

Sabău Flavius

Cuprins

Conținut:

I. Introducere	3
II. Aspecte teoretice privind obligația de întreținere	4
II. 1. Diferențele dintre contractul de vânzare cumpărare și contractul de întreținere	6
III. Aspecte teoretice privind contractul de întreținere	8
III. 1. Răspunderea contractuală în ipoteza contractului de întreținere ...	9
III. 2. Efectele contractului de întreținere cu privire la obligațiile creditorului obligației de întreținere	10
III. 3. Aspecte practice cu privire la efectele contractului de întreținere .	10
IV. Concluzie	13
Bibliografie	15

I. Introducere

Subiectul tratat are în vedere contractul de întreținere, care este reglementat de Codul Civil, începând cu articolul 2.254 până la art. 2.263¹, și în concret, **obligățiile întreținătorului cu privire la întreținut, reglementate de art. 2257, art. 2261, și art. 2262.** Obligățiile întreținătorului, element constitutiv al raportului obligațional, *ope legis*, sunt obligații prevăzute de lege sau convenționale, fiind stabilite prin dispozițiile Codului Civil, ori prevăzute de părți, respectiv, în clauzele contractuale pe care părțile, în urma declarării intenției de a contracta (adică punerea în executare a voinței interne privind intenția de a contracta, mai exact, existența și aplicarea a *animus contrahendi*²) le stabilesc în urma încheierii acestuia, precum și în urma stabilirii duratei și întinderii obligațiilor sau obligației întreținătorului. Este evident faptul că, la fel ca și multe alte prevederi ale codului civil, principalele corijări care stau la baza reglementării sunt istoricul de practică judiciară din România³.

Codul civil instituie mai multe definiții cu privire la obligațiile întreținătorului, dând o valență juridică similară obligației de executare a unor servicii ori lucrări cuprinse într-un raport contractual, diferența juridică fiind caracterul autentic al contractului de întreținere, fiind încheiat în formă autentică. În concret, obligațiile debitorului contractului de întreținere, au un caracter legal deoarece sunt cuprinse între articolele amintite, modalitățile de îndeplinire acestora fiind prevăzute de Codul Civil, precum și dispozițiile care fac trimitere la instituția rentei viagere, dispozițiile de trimitere privind capitalul contractului fiind aplicabile în contractul de întreținere.

Obligațiile de întreținere sunt reglementate de diferite dispoziții din Codul Civil, amintim obligația de întreținere a părinților privind minorul precum și a majorului până la îndeplinirea studiilor

¹ Codul Civil Republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. În vigoare de la 1 octombrie 2011.

² În Dreptul Roman, prezența intenției de a contracta, *animus contrahendi*, constituia o condiție *sine qua non* încheierii contractului.

³ F. Moșiu, Contractele speciale. Curs universitar, ed. a VII-a revăzută și adăugită, Ed. Universul, Juridic, București, 2017, p. 350

superioare, de regulă. Apoi amintim obligația morală de a-și îngriji părinții la bătrânețe și de a-i ajuta în caz de nevoie⁴.

Din punct de vedere contractual, putem avea o modalitate a unei obligații de întreținere, însă care intră sub incidența unui contract de antrepriză, mai ales când este vorba despre un bun care se deteriorează în timp din cauza utilizării acestuia și necesită intervenții de reparație sau restaurare din partea unor persoane calificate în acest scop, stabilite prin contractul respectiv.

În continuare vom vedea anumite aspecte specifice ale contractului de întreținere, și mai ales aspecte exclusive referitoare a obligația de întreținere, din prisma reglementărilor legislative în vigoare, precum și din prisma practică a instanțelor de judecată din România și străinătate.

II. Aspecte teoretice privind obligația de întreținere

Contractul de întreținere este un act juridic bilateral având valența juridică asemenea unui contract, prin care întreținătorul (debitorul obligației de a face⁵) este obligat să presteze anumite obligații față de întreținut (creditorul obligației de a face) în schimbul dobândirii de către întreținător⁶, a unui capital de orice natură, determinat la momentul încheierii contractului de întreținere, fiind considerat capitalul contractului. Astfel, conținutul contractului de întreținere este determinat de obligația de întreținere pe care o are debitorul întreținător față de creditorul întreținut.

Așa cum detaliază și reglementările Codului Civil, obiectul obligației constă în operațiunea de întreținere și anume procurarea de haine, îmbrăcăminte, asigurarea utilităților indispensabile vieții umane, asigurarea periodică (și frecventă) a hranei și medicamentelor specifice bolii și vârstei, întreținerea gospodăriei prin curățirea și

⁴ Obligație morală a cărei sancțiuni pentru nerespecarea acesteia nu o găsim în reglementarea internă în vigoare.

⁵ L. Pop, I-F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 270

⁶ A se vedea Acta Universitatis George Bacovia, Juridica - Volume 8. Issue 2/2019, pag. 1 - Ion NECȘULESCU.

înfrumusețarea (în cazul în care este necesar) acesteia, întreținerea animalelor precum și hrănirea acestora, asigurarea traiului necesar respectând situația socială anterioară, în funcție de condițiile și clauzele stabilite la momentul încheierii contractului, privind valoarea capitalului precum și de situația anterioară a creditorului obligației de întreținere.

Altfel spus, obligația întreținutului de a transfera dreptul de proprietate întreținătorului precum și de a-l garanta contra evicțiunii și a viciilor ascunse, în cazul în care contractul de întreținere încheiat este cu titlu oneros⁷.

Modalitățile de executare a obligațiilor sunt stipulate de către părți la momentul încheierii contractului, în temeiul principiului libertății contractuale, fiind necesar să se specifice în ce să constea executarea obligațiilor de către întreținător, debitorul contractului de întreținere⁸.

Se anticipează determinarea caracterului *intuitu personae* al obligației de a face al întreținătorului deoarece această obligație este considerată a fi indivizibilă și netransmisibilă sub aspectul subrogației personale, sancțiunea nereșeptării acestui caracter amintit, firește, va fi rezoluțiunea contractului care va putea fi introdusă de către debitorul obligației de întreținere în cadrul circumscripției competente de a judeca această cauză.

Cu toate că îndeplinirea obligațiilor trebuie să fie frecventă⁹, obligația de întreținere se realizează în concret prin îndeplinirea sarcinilor sau obligațiilor stipulate exclusiv în contract, chiar dacă asigurarea hranei este făcută o dată pe zi la intervale de 2 sau 3 zile, consider că o consemnare zilnică nu este necesară având în vedere faptul că prin contractul încheiat nu sunt stipulate alte modalități sau alte obligații referitoare la întreținerea creditorului obligației de întreținere, aceasta constituind o excepție de la regula consemnării zilnice a debitorului obligației de întreținere. *Inter alia*, dacă nu există o stipulație expresă cu privire la obiectul obligației, nu îi se poate imputa răspunderea contractuală întreținătorului care nu execută obligația întocmai cum și-ar fi dorit-o întreținutul, neavând o stipulație expresă în contractul încheiat.

⁷ *Op. cit. pag. 2.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Op. cit. pag 3.*

Cu toate că legiuitorul arată o lipsă de sârguință în reglementarea obligației de întreținere și anume, de a stabili sub ce aspect juridic trebuie ca aceasta să fie îndeplinită, în urma stipulațiilor de la art. 2.263 alin. (2), constatăm că în urma încercării de salvagardare a situației juridice de către legiuitor, s-a instituit cauza de rezoluțiune specifică *unui anumit comportament care face imposibilă executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri*, protejând atât creditorul cât și debitorul obligației de întreținere în cazul în care executarea obligației de întreținere, respectiv asigurarea cadrului factual necesar îndeplinirii obligației de întreținere, este făcută cu nerespectarea principiului *bona fides*.

Este important de precizat faptul că obligația întreținătorului (debitorul contractului de întreținere) se distinge de obligația debirentierului (debitorul obligației rentei viagere) deoarece cele două contracte privesc modalități diferite de executare a obligației, respectiv, obligația de întreținere privește doar *obligația de a face*, iar contractul de rentă viageră privește doar *obligația de a da*¹⁰. De asemenea, sub aspectul urmăririi acestor creanțe, juridic și factual vorbind, doar banii ce constituie executarea succesivă a obligației de plată în cazul rentei viagere pot fi urmăriți de către creditorii părților contractante¹¹. În schimb, în cazul contractului de întreținere, creanța nu poate fi urmărită.

Astfel după cum dispune și Codul Civil la art. 2.261, în momentul când obligația de a face din cadrul obligației contractuale de întreținere se transformă într-o obligație de prestare succesivă a unei sume de bani, executare ce se întinde în timp sub aspectul modalității de executare, din cauza unor motive obiective de imposibilitate a executării obligației de întreținere, contractul de întreținere este salvagardat și totodată transformat printr-o hotărâre judecătorească, în temeiul voinței părților contractante, într-un contract de rentă viageră.

II. 1. Diferențele dintre contractul de vânzare cumpărare și contractul de întreținere

¹⁰ Liviu Stănciulescu, Contracte Speciale, Editura Hamangiu, București, anul 2012, pag. 444.

¹¹ Ibidem.

O problemă juridică o reprezintă modalitatea de executare a obligațiilor și încadrarea acestora într-un raport contractual specific contractului de întreținere sau specific contractului de rentă viageră. Altfel spus, problema ridicată de doctrină se referă la faptul că în momentul în care se constituie un contract de întreținere care are ca și obiect al obligației darea unei anumite sume de bani, în mod succesiv, precum și efectuarea unei întrețineri propriu-zise, nu-și va putea găsi locul în sfera contractului de întreținere respectiv contractului de rentă viageră. Acest lucru și-a găsit rezolvarea având în vedere *valoarea lucrului înstrăinat*, care se va putea stabili și încadrarea contractuală a obligației de întreținere *cu plata unei sume*, sau a obligației de plată a unei sume de bani (de ex. contractul de vânzare cumpărare) cu rezerva obligației de întreținere¹². Așadar, valoarea lucrului înstrăinat de către creditorul obligației de predare din cadrul raportului contractual, determină încadrarea juridică a contractului.

În sfârșit, valoarea obligațiilor întreținătorului trebuie să fie în mod echitabil cu valoarea capitalului constituit în urma încheierii contractului, precum și cu situația anterioară a creditorului obligației de întreținere.¹³

Obligația de întreținere poate să fie specifică și statelor membre ale Uniunii Europene, executată prin instituțiile publice, dintr-o primă extracontractuală, prin asigurarea unei pensii de întreținere obligatorii în anumite cazuri specifice (obținerea pensiei de întreținere a membrilor familiei stabiliți în străinătate¹⁴

Totodată, prin prisma caracterelor fundamentale ale Uniunii Europene, accesul la justiție al unui cetățean membru, în scopul obținerii unei hotărâri judecătorești privind materia obligațiilor de întreținere, este facilitat prin prisma diferitelor Regulamente emise în acest scop¹⁵.

¹² Ibidem.

¹³ Op. cit. pag. 447

¹⁴ Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 Decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperare în materie de obligații de întreținere.

¹⁵ Op. cit. pag. 2

III. Aspecte teoretice privind contractul de întreținere

Așa cum am menționat anterior, contractul de întreținere este un contract bilateral, încheiat în formă autentică, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, între două părți numite întreținător care poartă denumirea de *debitorul obligației de întreținere* și întreținut care poartă denumirea de *creditor al obligației de întreținere*.

Atunci când contractul se încheie în favoarea unui terț (fiind considerată o donație indirectă), părțile sunt *constituorul* (stipulantul) și *debitorul obligației de întreținere* (stipulantul), iar creditorul obligației de întreținere este terțul beneficiar¹⁶. În cel din urmă caz, încheierea în formă autentică fiind de asemenea necesară chiar dacă este stipulată în favoarea unui terț.¹⁷

Durata este stipulată de către părți însă dacă nu se prevede o anumită durată la momentul încheierii contractului, atunci întreținerea se datorează pentru toată durata vieții creditorului întreținerii [art. 2.254, alin (2)].

Totodată, obligația este considerată indivizibilă, atât din perspectiva creditorului obligației de întreținere cât și din perspectiva debitorului obligației de întreținere, dacă nu rezultă contrariul din contractul încheiat. [art. 2.256 alin (2)].

Asemenea unui contract de vânzare cumpărare, contractul de întreținere reprezintă un contract translativ de proprietate¹⁸. Diferența dintre aceste două contracte o face modalitatea de executare a obligației cuprinse în conținutul contractului, și anume, obligația de a face în cazul contractului de întreținere, respectiv obligația de predare a bunului și/sau primirea/predarea sumei.

¹⁶ Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae, Tudor-Vlad Rădulescu, Fișe de drept civil ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2018, pag 737.

¹⁷ Op. cit. pag. 738.

¹⁸ Op. cit. pag .446.

Contractul de întreținere este de asemenea un contract bilateral sinalagmatic, obligațiile părților, respectiv, ale debitorului și ale creditorului, sunt reciproce și interdependente¹⁹.

Părțile contractante trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, contractul de întreținere fiind un contract autentic încheiat în formă autentică sub sancțiunea nulității absolute.

De menționat faptul că în Codul civil de la 1864 nu se prevedea o reglementare expresă a contractului de întreținere, acesta, *ope legis*, făcând parte din categoria actelor nenumite, aplicându-se regulile generale din materia obligațiilor²⁰.

Ca regulă, încetarea contractului de închiriere îl reprezintă împlinirea termenului stipulat în contract, precum și decesul creditorului obligației de întreținere înainte de împlinirea termenului. Ca excepție momentul încetării contractului de întreținere îl reprezintă rezoluțiunea contractului, dar și comportamentul specific contract bunei credințe în executarea culpabilă a obligațiilor, având ca sancțiune rezoluțiunea²¹.

III. 1. Răspunderea contractuală în ipoteza contractului de întreținere

Consider că se poate imputa, în cadrul raportului contractual, atât debitorului obligației de întreținere, cât și creditorului obligației de întreținere, nu răspunderea contractuală ci mai degrabă răspunderea delictuală, având în vedere natura obligațiilor precum și modalitatea de executare a acestora²². Firește, răspunderea civilă delictuală va consta într-o faptă ilicită care constă în împiedicarea efectivă, de către o parte, pe cealaltă parte, de a îndeplini obligațiile ce revin din stipulațiile prevăzute în contractul de întreținere. *A fortiori*, existența faptei ilicite precum și legătura de cauzalitate între valoarea socială afectată de către făptuitor, trebuie să constituie un lucru irefutabil sau peremptoriu, pentru a se putea

¹⁹ Instituții de Drept Civil, Liviu Stănculescu, Gabriel Boroi, Editura Hamangiu București, 2012, pag. 79.

²⁰ Judecătoria Pașcani, sentința civilă 506 din 20.03.2019.

²¹ Contractul de întreținere – act numit în proiectul Codului Civil, Avocat Mihaela Mihai, Avocat drd. Ana-Maria Nistor, pag. 3, pag. 4.

²² Liviu Stănculescu, Gabriel Boroi, Instituții de Drept Civil, Editura Hamangiu, București, anul 2012, pag. 158.

reține, în acest caz, răspunderea civilă delictuală în locul răspunderii subiective contractuale.

Desigur, nu este eliminată ipoteza răspunderii contractuale pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor, chiar prin intermediul unui pact comisoriu²³, reușind astfel să stabilească o modalitate de încetare a contractului în cazul schimbării vehemente a împrejurărilor care țin de latura subiectivă a contractului de întreținere. În cazul acesta, contractul se va desființa retroactiv, însă prestațiile executate în vederea îndeplinirii obligației de întreținere nu se vor restitui întreținătorului de către întreținut, pe motivul faptului că acest lucru se datorează folosinței bunului de care s-a bucur întreținătorul, în baza contractului de întreținere²⁴.

III. 2. Efectele contractului de întreținere cu privire la obligațiile creditorului obligației de întreținere

Efectele contractului de întreținere constau în transmiterea dreptului de proprietate atunci când contractul este cu titlu oneros, efectiv, din patrimoniul întreținutului în patrimoniul întreținătorului.

Totodată, creditorul obligației de întreținere mai are obligația legală de a preda bunurile ce constituie capitalul și de a le conserva până la predare²⁵.

III. 3. Aspecte practice cu privire la efectele contractului de întreținere

O problemă rar întâlnită în practică și prevăzută doar în doctrină, **delimitarea contractului de întreținere față de cel de vânzare-cumpărare**, a stat la baza unei sentințe civile a unei instanțe judecătorești din județul Iași, mai exact din Pașcani.

²³ Op. cit. pag. 184.

²⁴ Op. cit. pag. 80.

²⁵ Op. cit. pag. 740.

Prin sentința civilă numărul 506 din 20.03.2019, judecătoria a reținut în anul 2019 introducerea în cauză a unei cereri de rezoluțiune cu privire la un contract de vânzare cumpărare, cu rezerva obligației de întreținere față de pârât, încheiat în formă autentică în perioada anilor 2000, sub imperiul vechiului Cod Civil.

Starea de fapt se desfășoară sub pretextul schimbării comportamentului debitorului obligației de întreținere începând cu anul 2017, încercând să se intre în sfera de aplicabilitate a articolului 2.663 din Noul Cod Civil.

Având în vedere regula din doctrină cu privire la *contraprestația* debitorului obligației de întreținere, mai exact, dacă prețul estimabil în bani al obligației de întreținere este mai mic decât jumătatea valorii bunului înstrăinat, atunci acesta este considerat ca fiind un contract de întreținere cu plata unei sume de bani cu titlu de sultă.

Instanța a reținut corect această încadrare, constatând și analizând *in concreto* starea de fapt, stabilind sumele care au fost înaintate, fiind următoarele: 2.000.000 ROL (echivalent a 200.000 RON) pentru prețul vânzării, respectiv 8.000.000 ROL (echivalentul a 164.000 RON), pentru contractul de întreținere, schimbând astfel încadrarea juridică a contractului de vânzare cumpărare, în contract de întreținere.

Instanța face referire la obligația de întreținere a debitorului obligației de întreținere, obligație **a cărei executare nu poate fi împedicată pur și simplu din voința creditorului obligației de întreținere, obligația trebuind să se îndeplinească conform stipulațiilor contractuale.**

În minuta instanței, se constată necesitatea introducerii probatoriului cu privire la **împiedicarea prin refuz de orice fel a obligației de întreținere, nu cu privire la interzicerea accesului debitorului obligației de întreținere în domiciliul creditorului obligației de întreținere.** Soluția în cel din urmă caz, fiind transformarea obligației de întreținere într-o obligație de a da o sumă de bani, făcând trimitere la dispozițiile privind contractul de rentă viageră, în speță, plătind contravaloarea obligației de întreținere neexecutată. Soluție adoptată de mai multe instanțe din țară, ca urmare a refuzului vădit al creditorului obligației de întreținere, de a mai obține și permite întreținerea efectivă (furnizarea de haine, mâncare, produse de igienă, s.a.m.d), constituind o excepție de la regula

privind căreia executarea obligației de întreținere trebuie să fie făcută în natură.

O altă sentință a unei instanțe civile din județul Constanța, respectiv Judecătoria Constanța, secția civilă, prevede constatarea simulării a unui act de vânzare-cumpărare, ca fiind defapt un contract simulat în privința încheierii unui contract de întreținere viager.

Astfel, prin sentința civilă numărul 8790 din 2017, instanța constată caracterul simulat al contractului de vânzare cumpărare a unui imobil teren, pe care ulterior s-a construit o casă de către părți, contract de vânzare cumpărare care s-a făcut cu rezerva obligației de întreținere viageră a reclamantei prin asigurarea utilităților indispensabil necesare vieții.

În motivare, instanța a arătat că părțile au dorit deghizarea totală a contractului de întreținere în sensul plății unei sume de bani care aparent și faptic nu s-a plătit anterior încheierii sub formă autentică a acestui contract, riscul fiind prelat de către reclamantă cu privire la neplata prețului, acest lucru fiind consemnat în contractul respectiv.

Voința declarată simulată poate fi atacată prin dovedirea voinței reale, interne, ale părților, în speța fiind vorba de spre probarea voinței părților de a încheia un contract de întreținere în formă autentică. Instanța a reținut lipsa obligației de a da suma de bani în fața notarului, însă, în opinia mea era mai de cuviință să rețină faptul că prețul stabilit pentru contractul de vânzare-cumpărare era disproporționat cu privire la costul întreținerii viagere efectuate pentru o perioadă.

De reținut în special, minuta instanței prevede faptul că **obligația de întreținere nu se realizează doar sub aspectul întreținerii materiale pure și simple, ci și în crearea mediului social perfect, călduros, potrivit și sociabil privind întreținerea unei persoane vârstnice aflate într-o stare socială specială, mai exact soț văduv.**

IV. Concluzie

Prin cele învederate mai sus, consider contractul de întreținere ca fiind cadrul juridic perfect stabilit de către legiuitor, prin care părțile, atât debitorul obligației de întreținere, cât și creditorul obligației de întreținere, pot recurge într-un cadru perfect legal la instituirea anumitor obligații pe durata de viață a creditorului obligației de întreținere.

De menționat totuși faptul că obligația de întreținere, nu trebuie să conștie doar în **participarea materială propriu-zis la întreținere, ci și participarea spirituală, socială, psihologică a debitorului obligației de întreținere, prin crearea unui cadru social în acord cu curentul social actual și ținând cont de asemenea, de situația patrimonială și socială a creditorului obligației de întreținere**²⁶.

Chiar dacă legiuitor îl pune în prim plan pe debitorul obligației de întreținere, evidențiind obligațiile acestuia și modalitatea în care ar trebui ca acestea să fie îndeplinite, creditorul obligației de întreținere nu este scutit sau privilegiat de prevederile și dispozițiile Codului Civil, dispunând ca acesta să transmită bunul în urma încheierii contractului de întreținere, cu titlu oneros și în forma autentică supus sancțiunilor privind nulitatea absolută.

Precizez în legătură cu faptul că în urma discuțiilor avute cu diferite persoane, acestea și-ar dori încheierea unui contract de rentă viageră, mai degrabă, decât încheierea unui contract de întreținere, din prisma faptului că își doresc să scutească deplasările inutile ale debitorului obligației de întreținere cu privire la asigurarea întreținerii materiale propriu zise. Tipic încrederii nelimitate avute în persoanele din cadrul familiei.

Să nu uităm faptul că acest contract, bilateral, poate să fie instituit și în favoarea unei persoane, constituind o formă de donație indirectă, care este de asemenea supusă formalităților dispozițiilor privind încheierea actelor anume prevăzute de lege, în formă autentică.

Autenticitatea contractului de întreținere este o prezumție relativă, deoarece aceasta poate fi combătută printr-o acțiune directă în cadrul instanței de contencios civil.

²⁶ Altfel spus, o ingerință mai degrabă spirituală care să fie în mod egal cu cea materială.

Bibliografie

Articole de specialitate:

1. Acta Universitatis George Bacovia, Juridica - Volume 8. Issue 2/2019.
2. Av. Mihaela Mihai, Av. drd. Ana-Maria Nistor, Contractul de întreținere – act numit în proiectul Codului Civil, Codul civil român între tradiție și reformă la 140 de ani de aplicare, pag. 3, pag. 4.

Doctrină de specialitate:

3. Liviu Stănciulescu, Gabriel Boroș, Instituții de Drept Civil, Editura Hamangiu, București, anul 2012.
4. Liviu Stănciulescu, Contracte Speciale, Editura Hamangiu, București, anul 2012.
5. Gabriel Boroș, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae, Tudor-Vlad Rădulescu, Fișe de drept civil, ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2018.
6. F. Moșiu, Contractele speciale. Curs universitar, ed. a VII-a revăzută și adăugită, Ed. Universul, Juridic, București, 2017.
7. a L. Pop, I-F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015.

Legislație:

8. Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 Decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperare în materie de obligații de întreținere.
9. Codul Civil Republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul

civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

Jurisprudență:

- 10.** Judecătoria Pașcani, sentința civilă numărul 506 din 2019.
- 11.** Judecătoria Constanța, sentința civilă numărul 8790 din 2017.